

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Джамалов Зоҳид Зафарович¹

Шамшиев Жаъфар Абдусалимович²

Исламов Соҳиб Яхшибекович³

¹доктор философии технических наук (PhD)

Джизакского политехнического института,

²доктор философии сельскохозяйственных наук (PhD)

Джизакского политехнического института,

³доктор сельскохозяйственных наук (DSc), профессор

Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341586>

Аннотация. Сырье на основе лигноцеллюлозы является распространенным сельскохозяйственным отходом, но его коммерческая ценность невелика. Также интересно производить биоэтанол с использованием выжимок винограда, тростника южного и пшеничной соломы. Однако стоимость производства при нынешней технологии по-прежнему высока, что препятствует коммерциализации. В последние годы были разработаны более эффективные процессы предварительной обработки и гидролиза для достижения более высоких выходов сахара. Целью данной статьи является обзор последних достижений в области предварительной обработки лигноцеллюлозы.

Ключевые слова: биоэтанол, лигноцеллюлозы, виноградная выжимка, солома, предобработка, ингибитор, субстрат.

Мировой спрос на энергию растет в результате быстрого роста населения и промышленного процветания развивающихся стран. Большая часть спроса на энергию зависит от традиционных ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ. Использование ископаемого топлива с прошлого столетия значительно увеличило концентрацию парниковых газов в атмосфере Земли [1]. Помимо этих фактов, неизбежное истощение мировой энергетической экономики и нестабильность на нефтяном рынке возобновляют интерес общества к поиску альтернативных видов топлива. Этанол уже давно рассматривается как альтернатива ископаемому топливу, как единственное топливо для транспортных средств со специализированными двигателями или как добавка к смешанным видам топлива, которые не требуют модификации двигателя на 30%. В настоящее время биоэтанол является наиболее широко используемым биотопливом, и его мировое производство достигло пика. За последние 25 лет наблюдается тенденция к росту, и с 2000 года она резко возросла. Мировые производственные мощности в 2005 и 2006 годах составляли около 45 миллиардов и 49 миллиардов литров в год соответственно, а общий объем производства в 2020 году, по прогнозам, достигнет более 115 миллиардов литров [2].

Сырьем, используемым в настоящее время в качестве основного ресурса для производства этанола, являются две группы сырья на основе сахара и крахмала, такие как сахарный тростник и зерно. Третья группа - это лигноцеллюлозные материалы, которые являются наиболее реалистичным вариантом производства этанола. Учитывая растущий спрос на продовольствие и энергетические приоритеты

голодающего человеческого общества, сырье первых двух групп может быть менее конкурентоспособным, а в некоторых случаях и более дорогим, чем лигноцеллюлозные материалы в ближайшем будущем.

Лигноцеллюлозные отходы, полученные из энергетических культур, древесины и сельскохозяйственных отходов, являются наиболее распространенным ресурсом возобновляемой биомассы в мире. Из сельскохозяйственных отходов виноградная выжимка и пшеничная солома является крупнейшим сырьем для производства биомассы в Европе. Около 21% мировых запасов продовольствия зависит от посевов пшеницы, 15% от выращивания технических сортов винограда, и его мировое производство необходимо будет увеличить, чтобы удовлетворить растущий спрос на потребление человеком. Пшеничная солома и виноградные выжимки используются для производства биотоплива второго поколения.

Цель этой статьи - провести обзор опубликованных исследований по превращению лигноцеллюлозы в биоэтанол и представить последние технологические достижения, перспективы на будущее и проблемы, возникающие на протяжении всего процесса (этапы предварительной обработки). Предварительная обработка направлена на увеличение скорости производства и общего выхода сахаров, выделяющихся на стадии гидролиза [3]. Было разработано и применено множество методов предварительной обработки лигноцеллюлозной биомассы. Общая эффективность процесса предварительной обработки коррелирует с хорошим балансом между низким образованием ингибиторов и высокой усвояемостью субстрата. Предварительная обработка грубо делится на физическую обработку, физико-химическую обработку, химическую обработку и биологическую обработку (рис.1). Этот способ обычно требует сочетания различных принципов, таких как механическое, термическое и химическое воздействие, для достижения высокой эффективности экстракции сахара, низкого образования токсичных веществ и низкого энергопотребления. Далее мы рассмотрим основной метод предварительной обработки лигноцеллюлозы.

Рис. 1. Распространенные методы предварительной обработки

Предварительная обработка играет важную роль в производстве этанола из лигноцеллюлозных материалов, таких как пшеничная солома и виноградная гуща. Его цель - увеличить площадь поверхности и пористость подложки, снизить кристалличность целлюлозы и нарушить неравномерную структуру целлюлозного сырья. На сегодняшний день не найдено ни одного метода предварительной обработки, который отвечал бы всем этим требованиям. Скорее, различные методы могут использоваться в комбинации. В таблице 1 представлены наиболее перспективные методы и соответствующие условия, которые недавно использовались для предварительной обработки лигноцеллюлозы. У каждого метода предварительной обработки есть свои преимущества и недостатки. Чем короче время реакции (желательно), тем выше температура (нежелательно), что является нормальным (Таблица 1).

Таблица 1

Перспективный способ и подходящие условия для предварительной обработки лигноцеллюлозы

Предобработка	Температура (°C)	Время реакции	Химические вещества (процедура)	Твердая нагрузка (масс. %)	Ссылка
---------------	------------------	---------------	---------------------------------	----------------------------	--------

Паровой взрыв	160-230	5-30 мин.	Насыщенный пар	<30	[4]
Разбавленная кислота	120-180	5-60 мин.	H ₂ SO ₄ 0,5-5,0%	5-30	[5]
Щелочная перекись	25-35	3-24 час	>0,25 г. H ₂ O ₂ / 25-30 г. Биомассы, pH- 11,5	<10	[6]
Мокрое окисление	185-195	10-15 мин.	Давление кислорода 6- 12 бар (+ 0,11 г. Na ₂ CO ₃ /г. Биомассы	6	[7]
Известь	А) 85-135 Б) 50-65	А) 1-3 час Б) 24 час	0,05-0,15 г. Ca(OH) ₂ / г. Биомассы	5-20	[8]

Выбор подходящего метода предварительной обработки лигноцеллюлоз зависит от нескольких технологических факторов, таких как энергетический баланс, более высокое содержание твердых частиц и минимальное использование химикатов, а также от нескольких факторов окружающей среды, таких как очистка сточных вод, рекуперация катализаторов и рециркуляция растворителей. Паровой взрыв, по-видимому, является наиболее подходящим методом предварительной обработки для лигноцеллюлозы, поскольку время реакции короткое, содержание твердых веществ высокое, а использование химических веществ низкое (Таблица 1). Однако, поскольку предварительная обработка оказывает значительное влияние на эффективность и экономичность процессов, она может быть использована в качестве метода предварительной обработки. В дальнейшем на протяжении всего процесса должны быть приняты окончательные решения.

References:

1. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Кинетика и термодинамика сушки виноградного жмыха // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 130-133.
2. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я., Шамшиев Ж.А. Оценка эффективности предварительной химической обработки виноградного жмыха и экологические аспекты процесса химического гидролиза // Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – 2023. – №. 10/1 (107). – С. 133-136.
3. Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А., Джамалов З.З., Брызгалов Н.И., Мансуров О.П. Способ получения биоэтанола из виноградной выжимки // Патентное ведомство: RU 2790726. – 2023. – № 2022114365.
4. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Моделирование составе мультиферментного

- комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 4. – С. 42-48.
5. Джамалов З.З., Кемалов Р.А. Современное состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.
 6. Джамалов З.З. Перспективы технологии этанолпродуцирующих микроорганизмов, участвующих в брожении // Актуальные проблемы теории и практики развития научных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 ноября 2022 г., г. Пермь). – Уфа: Аэтерна, 2022, стр. 14-20.
 7. Джамалов З.З., Тулибаев А.Н., Кемалов Р.А. Биотехнологический потенциал производства биоэтанола, относительная диэлектрическая проницаемость смесей биоэтанола и бензина в зависимости от температуры и состава // Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного общества: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 09 ноября 2022 г.) – Стерлитамак: АМИ, 2022. – С. 6-11.
 8. Джамалов З.З., Мансуров О.П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола // Но вая наука в новом мире: сборник статей III Международной научно-практической конференции (7 ноября 2022 г.) – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 194-200.
 9. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Kinetics and Thermodynamics of Grape Drying // Journal «Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics». – Belgium, 2023. – № 21. – P. 67-70 (ISSN (E) 2795-7667)
 10. Джамалов З.З., Кемалов Р.А., Исламов С.Я. Evaluation of the Effectiveness of the Preliminary Chemical Treatment of Grape Cake and Environmental Aspects of the Chemical Hydrolysis Process // Journal «Eurasian Research Bulletin». – Belgium, 2023. – № 23. – P. 31-33. (ISSN (E) 2795-7675)
 11. Джамалов З.З., Шамшиев Ж.А. Исследование влияния штаммов дрожжей на процесс спиртового брожения при получении биоэтанола из виноградных отходов // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE), 06 (423) 2024, с. 12- 16.
 12. Джамалов З.З. Выбор штаммов дрожжей при получении биоэтанола из выжимки винограда // Вестник аграрной науки узбекистан. – 2024. – № 2 (14/2). – С. 148-150.